

Oksigenin Fəal Formalarını Zərərsizləşdirən Antioksidant Maddələr Və Onların Təsnifat Formaları

D.R. Əliyeva

AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu, Mətbuat prospekti, 2a, Bakı AZ 1073, Azərbaycan; E-mail:aliyeva-1965@inbox.ru

Hüceyrədə oksigenin fəal formalarının (OFF) zədələyici təsirinə nəzarəti bitkinin antioksidant müdafiə sistemi (AOS) həyata keçirir. Normal şəraitdə bitki güclü AOS hesabına hüceyrədə OFF-nin əmələ gəlməsi və zərərsizləşdirilməsini nəzarətdə saxlaya bilir. Bu sistemin komponentləri çoxsaylı və müxtəlifdir. Son illərdə antioksidant maddələr haqqında həddən çox məlumat toplanmışdır ki, bu da onların sistemləşdirilməsi zərurətini irəli sürür. Təəssüf ki, onların hələlik hamı tərəfindən qəbul olunmuş vahid təsnifatı yoxdur. Təqdim olunan işdə bu günə qədər məlum olan təsnifat formaları müzakirə olunur.

Açar sözlər: Oksigenin fəal formaları, antioksidant müdafiə sistemi, antioksidantlar, oksidləşdirici stresin fermentləri

Molekulyar oksigen normal şəraitdə (triplet halında) yer üzərində həyat üçün vacib komponentlərdəndir. Adi halda nisbətən stabil olan bu molekula hüceyrə üçün heç bir təhlükə yaratmır. Lakin triplet halda olan oksigen özünə əlavə elektron birləşdirdikdə həyəcanlanmış vəziyyətə keçir, oksigenin fəal formaları (OFF) sintez olunur və bunlar da hüceyrə üçün həyati əhəmiyyətli mühüm komponentlərin oksidləşdirici zədələnmələrinə gətirib çıxarır. OFF-in ən çox yayılmış növləri – sinqlet oksigen (1O_2), hidrogen peroksid (H_2O_2), superoksid anion (O_2^-), hidroksil radikalı (OH^\cdot) sayılır. Bitkilərdə fəaliyyət göstərən müdafiə mexanizmləri arasında əsas yeri oksigenin fəal formalarının eliminasiyasını həyata keçirən antioksidant müdafiə sistemi tutur. Təəssüf ki, bu günə qədər bu sistemin hələ ki, universal təsnifatı yoxdur. Lakin onun komponentlərini müxtəlif əlamətlərinə görə: molekulyar kütləsinə, təsir mexanizminə, katalitik fəallığına, hidrofob və ya hidrofiliyyətinə görə sistemləşdirirlər. Ədəbiyyatda rast gəlinən təsnifatların hər birinin özünəməxsus üstünlükləri və çatışmazlıqları var.

Antioksidantların katalitik fəallıqlarına görə təsnifatı: Katalitik fəallıqlarına görə AO maddələr fermentativ və qeyri-fermentativ olmaqla iki qrupa bölünür (Колупаев, 2007; Shao et al., 2008). Fermentativ AO yüksək təsir spesifikliyinə, hüceyrə və orqanoidlərdə lokalizasiyasına və aktiv mərkəzdə olan metal atomlarına (Cu, Zn, Mn, Fe) görə fərqlənirlər (Меньщикова и Зенков, 1993; Yang and Lee, 2015). Bu sistemin əsas nümayəndəsi kimi superoksiddismutaza (SOD), katalaza (KAT), qlutationperoksidaza (QPO), qlutationreduktaza (QR) askorbat-qlutation tsiklinin fermentlərini və həmçinin transferazaları göstərmək olar (Меньщикова и Зенков, 1993; Полесская, 2007). Qeyri-fermenta-

tiv müdafiə sisteminə kiçik molekullu antioksidant maddələri – karotinoidləri, askorbin turşusunu (AsT), reduksiya olunmuş qlutationu (GSH), α -tokoferolu, flavonoidləri və s. aid edirlər (Liu et al., 2015; Sharma and Rao, 2014; Corcoran et al., 2012; Xiao et al., 2011). Bütün bu birləşmələr qeyri-fermentativ yolla və ya fermentlərin köməyiylə OFF-ni neytrallaşdırmaq qabiliyyətinə malikdirlər.

Antioksidantların molekulyar kütləsinə görə təsnifatı: Molekulyar kütləsindən asılı olaraq antioksidantları 2 qrupa – böyük molekulyar kütləsinə malik fermentlərə və kiçik molekulyar kütləsinə malik birləşmələrə ayırırlar. Birinci qrupa – AOS-nin fermentləri, eləcə də Fe^{2+} və Cu^{2+} ionlarını özünə birləşdirmək qabiliyyətinə malik sərbəst radikal proseslərinin katalizatorları olan zülalları (SOD, KAT, albuminlər, ferritinlər, metallothioneinlər, laktoferrin və s.) daxil edirlər. İkinci qrupa – kiçik molekulyar birləşmələr: aminturşular, poliaminlər, GSH, tokoferollar, flavonoidlər və s. aid edilir.

Katalitik fəallığına və molekulyar kütləsinə görə təsnifatlar oxşar olsalar da, onları bir-birindən fərqləndirmək mümkündür. Belə ki, birinci halda zülal və qeyri zülal təbiətli maddələri fərqləndirmək üçün onların quruluşu, ikinci halda isə molekulyar kütlələri əsas götürülür.

Antioksidantların hüceyrədə lokalizasiyasına görə təsnifatı: Su və yaxud lipid fazaya münasibətinə görə antioksidantlar iki qrupa bölünür: suda və yaxud da yağda həll olan AO. Suda həll olan antioksidantlara yüksək molekulyar (SOD, KAT, QPO, albumin) və kiçikmolekulyar (AsT, limon, nikotin və benzoil turşuları, sistein, seruloplazmin, polifenlər, flavonoidlər, transferrin, laktoferrin, sidik cövhəri) birləşmələr daxildir (Чеснокова и др., 2006). Yağda həll olan AO-a fosfolipidlər, tokoferollar, vita-

min K3, ubixinon, karotinoidlər və s. aiddir (Зайцев и др., 2003; Владимиров, 1998). Suda həll olan antioksidantlar əsasən sitozolda, hüceyrə strukturunun sulu fazalarında, həmçinin hüceyrəarası mayedə, yağda həll olan AO isə bioloji membranlarda yerləşərək onları sərbəst radikalların təsirindən müdafiə edirlər (Меньшикова и Зенков, 1993; Чеснакова и др., 2006; Клебанов и др., 1999). Bu təsnifat hər bir antioksidant maddənin orqanizmin hansı kompartmentində (su və ya lipid) yerləşdiyini və daha effektiv fəaliyyət göstərməsini qiymətləndirməyə imkan verir (Зайцев и др., 2003). Xavinson və əməkdaşları tərəfindən təklif olunan təsnifata görə hüceyrədə lokalizasiyasına görə AO maddələr 3 qrupa ayrılırlar (Хавинсон и др., 2003):

- Hüceyrə daxilində fəaliyyət göstərən hüceyrədaxili antioksidantlar (SOD, KAT, PO və s.);
- Hüceyrə membranlarının antioksidantları (α -tokoferol, β -karotin, qlutationtransferaza, v. s.);
- Hüceyrəarası mayədə yerləşən antioksidantlar (transferrin, laktoferrin, albumin, tokoferollar, hüceyrə xaricindəki SOD, QPO, AsT, GSH) aiddir.

OFF-dən müdafiə səviyyəsinə görə antioksidantların təsnifatı: Məlumdur ki, hüceyrənin bioloji quruluşunun OFF-dən müdafiəsi müxtəlif mexanizmlərlə tənzim olunur ki, bunlar da müxtəlif səviyyələrdə fəaliyyət göstərirlər:

Birinci səviyyə oksigen radikallarının, sinqlet oksigenin və hidrogen peroksidin eliminasiyasını həyata keçirən fermentlər və kiçikmolekullu antioksidantlar tərəfindən təmin olunur.

İkinci səviyyədə hidrosil radikallarının əmələ gəlməsinin qarşısı alınır. Burada başlıca rol dəyişkən valentli metal xelatorlarına (dəmir, mis) məxsusdur (Мерзляк, 1989).

Çesnakov və həmmüəlliflərinə görə (2006) orqanizmlərin OFF-dən müdafiəsi ən azı beş səviyyədə həyata keçirilir:

Birinci səviyyə - toxumalarda O_2 -nin qatılığını azaltmaq hesabına hüceyrənin sistemli müdafiəsi.

İkinci səviyyə - hüceyrədaxili O_2 -nin sərbəst radikallar əmələ gətirmədən sitoxromoksidazanın iştirakı ilə reduksiyası .

Üçüncü səviyyə - əmələ gələn superoksid anion radikalın və hidrogen peroksidin fermentativ yolla aradan qaldırılması.

Dördüncü səviyyə - sərbəst radikal tələlərinin fəaliyyəti.

Beşinci səviyyə - doymamış yağ turşularının hidropereksoxidlərinin fermentativ reduksiyası.

Lyu və Efimov (1976) tərəfindən isə cəmi üç müdafiə səviyyəsi təklif olunmuşdur:

I səviyyə - antioksigen. Bu müdafiə sistemi oksigenin artıq miqdarını kənarlaşdırən tənəffüs prosesinin fermentləri hesabına həyata keçirilərk

hüceyrə daxilində oksigenin mümkün olduğu qədər az miqdarda saxlanmasını təmin edir. Bu müdafiə xətti peroksidləşmənin qarşısını təmamilə ala bilmir, çünki normal metabolizm zamanı da sərbəst radikallal əmələ gəlir və müxtəlif agentlər tərəfindən induksiya olunurlar.

II səviyyə - antiradikal. Bu müdafiə xətti sərbəst radikalların neytrallaşdırılmasını və inhibirləşdirilməsini təmin edir.

III səviyyə - antiperoksid. Bu səviyyədə əmələ gələn peroksidlər müvafiq fermentlər tərəfindən zərərsizləşdirilir.

Antioksidantların təsir mexanizminə görə təsnifatı: Təsir mexanizminə görə antioksidantları 3 qrupa bölürlər (Клебанов и др., 1999):

- fermentativ və qeyri-fermentativ
- Fe^{2+} ionlarının xelatorları və oksidləşdiriciləri.
- struktur antioksidantlar.

Canlı orqanizmlərdə olan antioksidantların əsas vəzifəsi təkcə OFF-ni zərərsizləşdirmək deyil, həm də onların təsirindən hüceyrədə əmələ gələn toksiki məhsulları aradan götürməkdir. Təsir mexanizminə görə AO üç qrupa bölünür (Борисова и др., 2008):

- Təmizləyici antioksidantlar (scavenger of free radicals) – bunlar sərbəst radikalları onların aktiv olmayan formalarına qədər reduksiya edərək orqanizmi təmizləyirlər.
- Tələ antioksidantlar (trap of free radicals) – bunların sərbəst radikalların hər hansı birinə oxşarlığı olur (sinqlet oksigen tələsi, hidroksil-radikal tələsi və s.).
- Zənciri qıran antioksidantlar (chain breaking antioxidants) – bu birləşmələrin molekulları onların radikallarına nisbətən daha yüksək reaksiya qabiliyyətinə malik olurlar. Belə maddələrə əsasən fenolları aid edirlər. Onlar asanlıqla elektronu verərək radikalı molekulyar məhsula çevirirlər və özləri isə bu zaman zəncirvari reaksiyada iştirak etmə qabiliyyətini itirərək zəif fenoksil-radikala çevrilirlər.

Eyni zamanda həm təsir mexanizminə, həm də molekulyar kütləsinə görə AO dörd qrupa bölünürlər (Blokhina et al., 2003):

- OFF-ni zərərsizləşdirən fermentlər (SOD, KAT, PO, QPO);
- Lipidlərin detoksifikasiyasını həyata keçirən fermentlər (qlutation-S-transferaza, askorbat peroksidaza);
- Kiçik molekullu antioksidantlar (AsT, GSH, fenollu birləşmələr, tokoferollar);
- Antioksidantların fəal formalarının regeneratörüləri (monodehidroaskorbat reduktaza, dehidroaskorbat reduktaza, qlutation reduktaza və b.).

Maddənin antioksidant təsir mexanizmi ilk növbədə bu maddənin kimyəvi təbiəti ilə müəyyən olunur. AO maddələri onların birbaşa və ya dolayısı ilə təsir mexanizminə görə 2 qrupa bölürlər (Зайцев и др., 2003):

1. Birbaşa təsir göstərən antioksidantlar bilavasitə antioksidant xassəyə malik olurlar ki, bu da müəyyən funksional qruplarının olması ilə səciyyələnir. Onları beş kateqoriyaya ayırırlar:
 - a) Proton donorları (sərbəst radikalları tuta bilən mütəhərrik hidrogen atomuna malik maddələr). Bura fenollar, tətkibində azot saxlayan heterotciklik maddələr, tiollar;
 - b) Polienlər (bir neçə doymamış rabitəyə malik maddələr). Bu kateqoriyanın əsas nümayəndələrinə retinoidlər və karotinoidlər aiddir;
 - c) Katalizatorlar (yeni sərbəst radikal əmələ gətirmədən OFF-nin eliminasiyasını həyata keçirən maddələr). Bu maddələr həmçinin "fermentlərin imitatorları" da adlanırlar. Bu katalizatorların tipik nümayəndələrindən SOD və QPO göstərmək olar;
 - d) Radikal tələləri. Bunların tipik nümayəndələri kimi nitronları, xüsusən də fenil-tret-butilnitronu göstərmək olar ki bu maddələr superoksid və hidrosil radikallarını effektiv surətdə özlərinə birləşdirərək zərərsizləşdirirlər;
 - e) Kompleks əmələ gətirən maddələr – xelatorlar. Bu maddələr OFF-nin yaranması ilə nəticələnən reaksiyaları kataliz adən dəyişkən valentli metal kationlarını inhibirləşdirirlər.
2. Dolayısı ilə təsir göstərən antioksidantlar cərbəst radikallar vasitəsilə oksidləşmənin intensivliyini ancaq bioloji obyektlərdə (hüceyrə orqanellərindən bütöv orqanizmə qədər) aşağı sala bilirlər, lakin *in vitro* şəraitdə təsir edə bilmirlər. Onların təsir mexanizmi müxtəlifdir: antioksidant fermentlərin fəallaşması, orqanizmdə OFF-nin yaranmasına səbəb olan reaksiyaların zəiflədilməsi, antioksidant müdafiə sisteminin zülallarını kodlaşdıran genlərin selektiv induksiyası və zədələnmələrin reparasiyası, metabolizmin normallaşdırılması və s.

Digər müəlliflərə görə oksidləşmə stresindən müdafiə iki müxtəlif mexanizm üzrə həyata keçirilir (Кулинский и Колесниченко, 1990; 1999):

1. Mitoxondrilərdəki tənəffüs zəncirində oksigendən daha səmərəli istifadə etməklə hüceyrədə oksigenin qatılığını aşağı salınması yolu ilə superoksid radikalların əmələ gəlməsinin qarşısının alınması.
2. Tərkibində aşağıda adları çəkilən maddələr olan antioksidant sistemin fəaliyyəti:

- Hidrofil və hidrofob maddələrdən ibarət kiçikmolekullu antioksidantlar;
- OFF metabolizmini təmin edən antioksidantlar;

Canlılar və bakteriyalarla aparılan fizioloji-biokimyəvi tədqiqatlarında tez-tez Davies (Davies, 1986) tərəfindən təklif olunan təsnifatdan istifadə olunur. Bu sistem öz sadəliyi və çoxkomponentli olmaması ilə diqqəti cəlb edir:

1. Birinci antioksidant müdafiə sisteminə bilavasitə OFF ilə təmasda olub onları zərərsizləşdirən maddələr – vitaminlər (A, E, C), GSH, sidik turşusu (Manafa et al., 2015), həmçinin OFF-ni utilizasiyasında iştirak edən fermentlər (SOD, peroksidazalar) daxildir (Fan et al., 2014).
2. İkinci antioksidant müdafiə sisteminə OFF-nin mühüm fizioloji molekullara təsiri nəticəsində əmələ gələn zədələnmələri bərpa edən birləşmələr – katabolik zəncirin fermentləri (lipazalar, proteazalar, peptidazalar və s.), DNT-nin reperasiyasının fermentləri aiddir. Müdafiənin ikinci sistemi oksidləşdirici sistemin həddən artıq fəallaşdığı və yaxud OFF-nin detoksifikasiyasının zəiflədiyi və ya zədələndiyi zaman işə düşür (Мерзляк, 1989; Davies, 1986).

Oksigenin toksiki təsirinə qarşı mübarizə strategiyasına əsaslanan təsnifat: Orqanizmlərin oksigenin toksiki təsirindən müdafiəsində iki strategiya əsas götürülür. Birinci strategiya O₂-nin səviyyəsinin aşağı salınmasına və onun OFF ilə konversiyasının dayandırılmasına (alternativ oksidazalar, transferrin, ferritin, metalotionein), ikincisi isə əmələ gələn OFF-nin "təmizlənməsinə" (SOD, QPO, APO, AsT, tokoferollar və s.) yönəlmişdir (Скулачев, 1994; Halliwell, 2006). Bu strategiyalara əsaslanaraq OFF-dən müdafiə sistemlərini üç əsas qrupa bölürlər (Лущак, 2001):

- I. OFF-nin əmələ gəlməsi haqda xəbərdarlıq. Bura əsasən dəyişkən valentli metal ionlarının xüsusu zülallarla (məs: ferritin, transferrin, albumin) xelatlaşmasından əmələ gələn məhsullar daxildir.
- II. Sərbəst radikalların əmələ gəldiyi zəncirin qırılması və radikalların antioksidant fermentlər tərəfindən zərərsizləşdirilməsi. Bu mərhələdə əsasən SOD, KAT, QPO kimi fermentlər, eləcə də GSH, α-tokoferol, askorbat turşusu, sidik turşusu və s. kimi kiçik molekullu maddələr fəaliyyət göstərirlər.
- III. Zədələnmələrin bərpa və reparasiyası. Burada qlutation-S-transferaza, qlutationreduktaza və s. fermentlər aid olunur.

Nəhayət qeyd etmək lazımdır ki, hal-hazırda hüceyrələrin OFF-nin zədələyici təsirindən müdafiəsində iştirak edən antioksidant maddələrin sayı

durmadan artmaqdadır, və buna görə də antioksidant maddələri hərtərəfli sistemləşdirməyə imkan verən vahid və daha mükəmməl təsnifatı ehtiyac vardır.

ƏDƏBİYYAT

- Борисова Г.Г., Малева М.Г., Чукина Н.В.** (2008) Учебно-методический комплекс дисциплины «Растение и стресс». *Федер. агентство по образованию, Урал. Гос. Ун-т, ИОНЦ «Экология и природопользование»*. Екатеринбург, http://elar.usu.ru/bitstream/1234/56789/1580/6/1333214_lectures.pdf
- Владимиров Ю.А.** (1998) Свободные радикалы и биантиоксиданты. *Вестн. РАМН*, **7**: 43-51.
- Зайцев В.Г., Островский О.В., Закревский В.И.** (2003) Связь между химическим строением и мишенью действия как основа действия классификации антиоксидантов прямого действия. *Эксперим. клин. фармакол.*, **66**: 66-70.
- Клебанов Г.И., Теселкин Б.О., Бабенкова И.В.** (1999) Антиоксидантная активность сыворотки крови. *Вестник РАМН*, **2**: 15-22.
- Колупаев Ю.Е.** (2007) Активные формы кислорода в ратениях при действии стрессоров: образование и возможные функции. *Вестн. Харьковского нац. Аграрн. Ун-та. Сер. Биология*, **3**: 6-26.
- Кулинский В.И., Колесниченко Л.С.** (1990) Биологический роль глутатиона. *Успехи соврем. биол.*, **110**: 20-33.
- Кулинский В.И., Колесниченко Л.С.** (1999) Активные формы кислорода и оксидативная модификация макромолекул: польза, вред и защита. *Соросов. образов. журн.*, **1**: 2-7.
- Луцак В.И.** (2001) Окислительный стресс и механизмы защиты от него у бактерий. *Биохимия*, **66**: 592-609.
- Лю Б.Н., Ефимов М.Л.** (1976) Антиоксидантная система клетки и канцерогенез. *Успехи совем. биол.*, **82**: 236-251.
- Меньщикова Е.Б., Зенков Н.К.** (1993) Антиоксиданты и ингибиторы радикальных окислительных процессов. *Успехи соврем. биол.* **113**: 442-455.
- Мерзляк М.Н.** (1989) Активированный кислород и окислительные процессы в мембранах растительной клетки. *Итоги науки и техники. Сер. Физиология растений. М.: ВИНТИ*, **6**: 168 с.
- Полесская О.Г.** (2007) Растительная клетка и активные формы кислорода. М.: *Книжный Дом Университет*, 140 с.
- Скулачев В.П.** (1994) Снижение внутриклеточной концентрации O₂ как особая функция дыхательных систем клетки. *Биохимия*, **59**: 1910-1913.
- Хавинсон В.Х., Баринов В.А., Арутюнян А.В., Малинин В.В.** (2003) Свободнорадикальное окисление и старение. СПб.: *Наука*, 327 с.
- Чеснакова Н.П., Понукалина Е.В., Бизенкова М.Н.** (2006) Общая характеристика источников образования свободных радикалов и антиоксидантных систем. *Успехи соврем. естествознания*, **7**: 37-41.
- Blokhina O., Virolainen E., Fagerstedt K.V.** (2003) Antioxidants, oxidative damage, and oxygen deprivation stress: A review. *Ann. Bot.*, **91**: 179-194.
- Corcoran MP, McKay DL, Blumberg JB** (2012) Flavonoid basics: chemistry, sources, mechanisms of action, and safety. *J. Nutr. Gerontol. Geriatr.*, **31**: 176- 189.
- Davies K.J.A.** (1986) Intracellular proteolytic systems may function as a secondary antioxidant defences: An hypothesis. *J. Free Rad. Biol. Med.*, **2**: 155-173.
- Fan J, Ren J, Zhu W, Amombo E, Fu J, Chen L.** (2014) Antioxidant Responses and Gene Expression in Bermudagrass under Cold Stress *J. Amer. Soc. Hort. Sci.*, **139**: 699-705
- Halliwell B.** (2006) Reactive species and antioxidants. Redox Biology is a fundamental theme of aerobic life. *Plant Pysiol.*, **141**: 312-322.
- Liu C.M., Yeh H.C., Huang S.C., Li C.T., Chen C.Y.** (2015) The antioxidation and antiproliferation activity of new flavonoids from the leaves and stems of *Cinnamomum reticulatum* Hayate. *Med. Chem.*, **5**: 64-66
- Manafa P.O., Okor L.O., Okwor E.C., Okeke C.O., Manafa C.C., Ihim A.C., Chukwuma G.O., Chukwuanukwu R.C., Ogenyi S.I., Akulue J.C.** (2015) Assessment of glutathione peroxidase activity and vitamin E levels in pre-menopausal and menopausal women at holy rosary specialist hospital, Onitsha Sky. *J. Med. Med. Sci.* **3(8)**:109-115.
- Shao H.B., Chu L.Y., Lu Z.H., Kang C.M.** (2008) Primary antioxidant free radical scavenging and redox signaling pathways in higher plant cells. *Int. J. Biol. Sci.*, **4**: 8-14.
- Sharma V, Rao LJ** (2014) An overview on chemical composition, bioactivity and processing of leaves of *Cinnamomum tamala*. *Crit. Rev. Food Sci. Nutr.*, **54**: 433-448.
- Xiao Z.P., Peng Z.Y., Peng M.J., Yan W.B., Ouyang Y.Z. et al.** (2011) Flavonoids health benefits and their molecular mechanism: Mini Rev. *Med. Chem.*, **11**: 169- 177.
- Yang H., Lee T.** (2015) Antioxidant enzymes as redox-based biomarkers: a brief review. *BMB Rep.*, **48(4)**: 200-208

Антиоксиданты, Элиминирующие Активные Формы Кислорода, И Формы Их Классификации

Д. Р. Алиева

Институт молекулярной биологии и биотехнологии НАНА

Контроль над уровнем повреждающего действия активных форм кислорода (АФК) в клетках осуществляется антиоксидантной защитной системой (АОС). В нормальных условиях растения могут сохранять контроль между возникновением и детоксикацией АФК за счет мощной антиоксидантной системы. Компоненты этой системы разнообразны и многочисленны. В последнее время накоплен большой материал об антиоксидантах, который требует их систематизации. К сожалению, до сих пор нет единой общепринятой классификации антиоксидантов. В данной работе обсуждаются формы классификации антиоксидантов, имеющихся на сегодняшний день.

Ключевые слова: *Активные формы кислорода, антиоксидантная защитная система, антиоксиданты, ферменты окислительного стресса*

Antioxidants Eliminating Reactive Oxygen Species and Their Classification Forms

D.R. Aliyeva

Institute of Molecular Biology and Biotechnology, ANAS

Antioxidant Defense System (AOS) realizes the control over damaging effects of reactive oxygen species (ROS) in cells. Due to the powerful antioxidant system, plants can maintain control over the formation and detoxification of ROS under normal conditions. The components of this system are varied and numerous. A lot of materials about antioxidants have been accumulated recently and their classification is required. Unfortunately, there is still no standard classification of antioxidants. Available classification forms of antioxidants have been discussed in this paper.

Key words: *Reactive oxygen species, antioxidant defense system, antioxidants, oxidative stress enzymes*